

İnnovativ İnkişafın Təşviqində Müasir Maliyyə Alətləri

Eltun İbrahimov

<https://orcid.org/0009-0001-9936-3295>

E-poçt: ibrahimoveltun@ndu.edu.az

Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Naxçıvan, Azərbaycan
İqtisadiyyat və marketinq kafedrası

*Yazışılan müəllif: ibrahimoveltun@ndu.edu.az; Tel.: +99450 6364380

XÜLASƏ

İnnovativ inkişaf müasir iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasında və dayanıqlı böyümənin dəstəklənməsində mühüm rol oynayır. Tədqiqatda innovasiyaların təşviqində müasir maliyyə alətlərinin rolu və effektivliyi araşdırılmışdır. Əsas diqqət risk kapitalı, FinTech texnologiyaları, sosial təsir investisiyaları, kütləvi maliyyələşdirmə alətləri və rəqəmsal maliyyə texnologiyalarına yönəldilmişdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, innovasiyaların uğurla həyata keçirilməsi üçün maliyyə alətlərinin müxtəlifliyi və əlçatanlığı həlledici əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, institusional çərçivənin gücləndirilməsi və hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi tələb olunur. Tədqiqat zamanı müqayisəli təhlil, keyfiyyət analizi, iqtisadi əhlil metodlarından istifadə olunmuş, maliyyə alətlərinin növləri və onların təsir mexanizmləri sistemləşdirilərək təhlil edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, müasir maliyyə alətləri innovativ startapların inkişafında əsas stimullaşdırıcı faktor kimi çıxış edir. Dövlətin maliyyə təşviqləri və qrant mexanizmləri mövcuddur, lakin proseslərin şəffaflığı və əlçatanlığı artırılmalıdır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, maliyyə alətlərinin diversifikasiyası və dövlət-özəl tərəfdaşlığı innovasiya ekosisteminin effektivliyini artırır, hüquqi çərçivənin təkmilləşdirilməsi və alternativ maliyyə alətlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: *innovasiya, maliyyə alətləri, FinTech, neobank, sosial təsir investisiyaları*

RESUME

Innovative development plays an important role in ensuring the competitiveness of modern economies and supporting sustainable growth. This study examines the role and effectiveness of modern financial instruments in promoting innovation. The focus is on venture capital, FinTech technologies, social impact investments, crowdfunding tools and digital financial technologies. As a result of the study, it was found that the diversity and accessibility of financial instruments are of crucial importance for the successful implementation of innovations. At the same time, strengthening the institutional framework and improving the legal framework are required. In the research, comparative analysis, qualitative analysis, economic analysis methods were used, and the types of financial instruments and their impact mechanisms were systematized and analyzed. It was determined that modern financial instruments act as the main stimulating factor in the development of innovative startups. State financial incentives and grant mechanisms exist, but the transparency and accessibility of the processes should be increased. International experience shows that diversification of financial instruments and public-private partnerships increase the effectiveness of the innovation ecosystem, while improving the legal framework and expanding access to alternative financial instruments are of great importance.

Keywords: innovation, financial instruments, FinTech, neobank, social impact investments

GİRİŞ

Qloballaşma, rəqəmsallaşma və texnologiyada baş verən sürətli inqilablar dövründə innovasiya iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün əsas aparıcı amillərdən birinə çevrilmişdir. Bu inkişafı stimullaşdırmaq üçün yalnız yaradıcı

ideyalar kifayət etmir - eyni zamanda uyğun maliyyə təminatının da olması vacibdir. Müasir maliyyə alətləri, bir tərəfdən innovasiyaları dəstəkləmək üçün yeni imkanlar təqdim edir, digər tərəfdən isə mövcud risklərin idarə edilməsini daha əlverişli hala gətirir. Bu araşdırma müasir maliyyə alətlərinin – risk kapitalı, qrantlar, kütləvi maliyyələşdirmə və FinTech texnologiyalarının - innovasiya yönümlü inkişaf prosesinə təsirini və onların praktik tətbiq perspektivlərini təhlil etməyi qarşıya məqsəd qoyur.

İnnovasiya bu gün istər özəl sektor, istər ali təhsil müəssisələri, istərsə də dövlət qurumları üçün strateji inkişaf planlarının tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bununla belə, innovasiya mühitinin formalaşdırılması və bu prosesin uğurla idarə olunması hər bir qurum və ya cəmiyyət üçün asan məsələ deyil (3). Qlobal iqtisadi çağırışlar fonunda innovativ yanaşmalar bir çox ölkələrin uzunmüddətli inkişaf strategiyalarında prioritet mövqedə dayanır. Yeni texnologiyaların tətbiqi, elmi biliklərin kommersiyalaşdırılması və rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından innovasiya xüsusi rol oynayır. İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsi çevik və effektiv maliyyə resurslarının mövcudluğunu tələb edir. Bu səbəbdən innovasiyaların maliyyələşdirilməsi müasir iqtisadi modellərin əsas komponentlərindən biri kimi ön plana çıxır.

Ənənəvi maliyyələşdirmə üsulları, xüsusilə yüksək risk səviyyəsinə malik və nəticəsi qeyri-müəyyən olan innovativ təşəbbüslər üçün əksər hallarda kifayət etmir. Alternativ maliyyələşdirmə vasitələri – risk kapitalı, biznes mələkləri, qrantlar, kütləvi maliyyələşdirmə (crowdfunding) və FinTech texnologiyaları – bu boşluğu doldurmaqla innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə ilkin mərhələdə dəstək verir, layihələrin inkişafını sürətləndirir və investorlar üçün yeni imkanlar yaradır. Dünya üzrə bir çox ölkələr bu maliyyə alətlərinin tətbiqini genişləndirməyə çalışaraq innovasiya yönümlü ekosistemlərini gücləndirməyə səy göstərirlər. Azərbaycan da bu tendensiyaya qoşulmuşdur. Son illərdə ölkədə startapların formalaşması, texnoparkların yaradılması və innovasiya qurumlarının fəaliyyəti sayəsində müəyyən pozitiv dəyişikliklər müşahidə olunur. Lakin alternativ maliyyə mexanizmlərinin inkişafı hələ də istənilən səviyyədə deyil və bir sıra institusional, hüquqi və maliyyə maneələri ilə üzləşməkdədir.

Tədqiqatın əsas məqsədi müasir maliyyə alətlərinin innovasiyaların inkişafındakı rolunu nəzəri və praktik baxımdan dəyərləndirmək, beynəlxalq təcrübələri təhlil etmək və bu alətlərin Azərbaycanda tətbiqi imkanlarını araşdırmaqdır. Bundan əlavə, araşdırma çərçivəsində mövcud problemlərin müəyyən edilməsi və onların həlli istiqamətində konkret tövsiyələrin hazırlanması da nəzərdə tutulur.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatda innovativ inkişafın təşviqində müasir maliyyə alətlərinin rolu araşdırılmışdır. Araşdırmanın məqsədi innovasiyaların maliyyələşdirilməsində tətbiq olunan yeni nəsillə maliyyə alətlərinin strukturunu, tətbiq mexanizmlərini və effektivliyini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Mövzu üzrə aktual elmi məqalələr və analitik araşdırmalar təhlilə cəlb olunmuş, hesabat və statistik materiallarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün deskriptiv təhlil, müqayisəli analiz, iqtisadi təhlil, innovasiya və maliyyə mühiti çərçivəsində müasir maliyyə alətlərinin güclü və zəif tərəfləri, imkanlarını ortaya çıxaran üsullardan istifadə olunmuşdur.

NƏTİCƏLƏR

Müasir maliyyə alətləri innovativ inkişafın maliyyə bazası olmaqla yanaşı, onun davamlılığını və rəqabətqabiliyyətliliyini də təmin edir. Bu alətlərin düzgün seçimi və tətbiqi, ölkələrin texnologiya yönümlü iqtisadiyyata keçidini sürətləndirə bilər. Azərbaycanda bu istiqamətdə atılan addımlar təqdirəlayiq olsa da, innovativ maliyyə mexanizmlərinin sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsinə ehtiyac qalır.

Müasir maliyyə alətləri və funksiyaları

Maliyyə alətləri bazarın fərqli tələblərinə cavab verən çoxsaylı formalarla təmsil olunur. Bu alətlər arasında həm ənənəvi vasitələrə əsaslanan, həm də onlardan inkişaf etmiş müasir maliyyə mexanizmləri yer alır. Müasir maliyyə alətlərinə ipoteka ilə təmin olunmuş qiymətli kağızlar, strukturlaşdırılmış maliyyə məhsulları, eləcə də innovativ maliyyə vasitələri - risk kapitalı, biznes mələkləri, kütləvi maliyyələşdirmə platformaları, sosial təsir investisiyaları, kriptovalyutalar və blokçeyn texnologiyasına əsaslanan tokenlər daxildir. Bundan əlavə, dövlətin maliyyə dəstəyi çərçivəsində təqdim olunan qrantlar, startaplara yönəlmiş xüsusi subsidiyalar, texnopark və innovasiya fondlarının kreditləri, sübvension kreditlər və zəmanət mexanizmləri də alternativ maliyyə mənbələri kimi çıxış edir.

Bu maliyyə alətləri yalnız kapital təminatı ilə məhdudlaşmır; onlar eyni zamanda innovasiya sisteminin struktur elementləri kimi çıxış edir. Kapitalın cəlb olunması, risklərin bölüşdürülməsi, innovasiyaların bazara çıxarılması, təşviq və stimullaşdırma funksiyaları bu alətlərin əsas fəaliyyət istiqamətləridir. Startap və innovativ şirkətlər ilkin mərhələdə maliyyə resurslarına çıxışı kapital cəlb etmə yolu ilə əldə edirlər. Risklərin bölüşdürülməsi isə əsasən risk kapitalı və sığorta mexanizmləri vasitəsilə həyata keçirilir və bu da investorlar üçün innovativ layihələrə sərmayə qoyuluşunu daha cəlbəedici edir. Digər tərəfdən, maliyyə alətlərinin dövriyyəsi bazarda likvidlik yaradır və bu mühitin inkişafına təkan verir. İnnovasiyaların kommersiyalaşdırılması – yəni elmi ideyaların bazar məhsuluna çevrilməsi – əsasən bu alətlər hesabına reallaşır. Maliyyə vasitələrinin təşviqəedici və stimullaşdırıcı funksiyası isə daha çox vergi güzəştləri və dövlət qrantları ilə ifadə olunur ki, bu da investisiya mühitini gücləndirir.

İnnovativ fəaliyyətin dəstəklənməsində maliyyə alətləri mühüm rol oynayır. Ən əvvəl bu alətlər startap mühitinin formalaşmasına töhfə verir. Risk kapitalı yüksək qeyri-müəyyənlik daşıyan ideyaların ilkin mərhələdə maliyyələşdirilməsinə imkan yaradır və bu, innovativ təşəbbüslərin həyata keçməsi baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdir. Risk kapitalı – əsasən maliyyə baxımından sabitliyi olmayan, lakin texnoloji yeniliklərə əsaslanan layihələrin maliyyələşdirilməsində istifadə olunan alternativ maliyyə vasitəsidir. Bu kapital forması daha çox yüksək texnologiyalar, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, biotexnologiya, süni intellekt və digər strateji sahələrdə fəaliyyət göstərən startaplara yönəlir. İnvestorlar isə bu layihələrə uzunmüddətli və yüksək gəlir ümidi ilə sərmayə yatırırırlar, baxmayaraq ki, yüksək risklər mövcuddur. Azərbaycanda vençur kapital bazarı hələ tam inkişaf etməsə də, bu sahəyə maraq artmaqdadır. Startapların və innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi məqsədilə müxtəlif platformalar və təşəbbüslər formalaşdırılıb. Məsələn, INNOLAND, SABAH.lab, Startup Azərbaycan, NEFES VC kimi strukturlar bu istiqamətdə önəmli rol oynayır. Xüsusilə NEFES VC Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk yerli vençur fondlarından biri kimi, texnologiya yönümlü startaplara maliyyə dəstəyi göstərir. INNOLAND, SABAH.lab və Barama İnnovasiya Mərkəzi kimi inkubasiya və akselerasiya proqramları isə startapların inkişafı və vençur investisiyalarına çıxış imkanlarını artırır. Eyni zamanda, “startap şəhadətnaməsi” institutu vasitəsilə təqdim olunan vergi güzəştləri bu şirkətlərin maliyyə resurslarına çıxışını asanlaşdırır və investorlar üçün əlavə stimullar yaradır.

Müasir maliyyə alətləri yalnız maliyyə təminatı funksiyası ilə kifayətlənmir, eyni zamanda iqtisadi sistemdə rəqabət mühitinin genişlənməsinə, innovativ təşəbbüslərin artmasına və bazar iştirakçılarının fəallığının yüksəlməsinə də tökan verir. Bu alətlərin əlçatanlığı xüsusilə yeni yaranan və kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün bazara daxil olmaq imkanlarını artırır. Beləliklə, bazarda iştirakçıların sayı çoxalır, bu isə öz növbəsində rəqabəti gücləndirir və məhsul ilə xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur. İnnovativ maliyyələşdirmə mexanizmləri, xüsusilə risk kapitalı, yaradıcı ideyaların reallaşmasına şərait yaradır. Nəticədə, şirkətlər bazarda rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün məhsul və xidmətlərini daim təkmilləşdirməyə, yeniliklər təqdim etməyə çalışırlar. Bu dinamika bazarların çevikliyi və inkişaf tempini artırır. Rəqabətli maliyyə sistemi investisiyaların daha səmərəli və perspektivli layihələrə yönəldilməsini təmin edir. Ənənəvi maliyyə institutları ilə yanaşı, alternativ maliyyə vasitələrinin mövcudluğu da şirkətləri daha məsuliyyətli qərarlar qəbul etməyə, davamlı və innovasiya yönümlü strategiyalar seçməyə sövq edir. Müasir iqtisadiyyatlarda yalnız yeni texnologiyaların hazırlanması deyil, onların effektiv şəkildə bazara çıxarılması və geniş tətbiqi də əsas prioritetlərdən biri hesab olunur. Bu mərhələ – yəni texnologiyanın kommersionlaşdırılması – adətən yüksək risk, böyük ilkin kapital ehtiyacı və qeyri-müəyyən nəticələrlə müşayiət olunur. Məhz bu nöqtədə müasir maliyyə alətləri həlledici rol oynayır və innovasiyaların praktik reallaşmasına mühüm dəstək göstərir. (Abasov E. A., 2021)

Biznes mələkləri və ya mələk investorlar - yüksək riskli, amma gələcəkdə böyük gəlir vəd edən layihələrə maliyyə yatırmaq istəyən və adətən sahibkarlıq təcrübəsinə malik şəxslərdir. Onlar adətən aşağıdakı hallarda maliyyələşdirməyə cəlb olunur:

- Startap ilkin mərhələdədir və kommersioniya bankları və ya risk kapitalı fondları tərəfindən hələ maliyyələşdirilmir;
- İnnovasiya və texnologiya əsaslı ideyalara ehtiyac var;
- Sahibkarın təcrübəsi azdır və mentorluğa ehtiyacı var.

Biznes mələklərinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

- 1) İnnovasiya şəxsi vəsait hesabına edilir, fond və ya təşkilat hesabına deyil;
- 2) Öz sahələrində təcrübəli sahibkarlar və ya top-menecerlər olurlar
- 3) Sahibkarı öz əlaqə şəbəkəsi ilə investorlar, müştərilər və tərəfdaşlarla tanış edir
- 4) Layihənin inkişafı və satışından gəlir əldə etmək məqsədi daşıyır
- 5) Qısa zamanlı deyil, adətən 3-7 il ərzində qazanc gözləyir

Dünyada bu tip investorlara əsasən ABŞ-da Angel Capital Association, Avropada European Business Angel Network (EBAN), UK Business Angels Association nümunə göstərmək olar. Azərbaycanda isə bu sahə xeyli zəifdir və yeni formalaşır, lakin artıq bəzi fərdi investorlar və təşəbbüskarlar mövcuddur. SABAH.lab, SUP VC kimi startap akseleratorlarının dəstəyi ilə mələk investorlar startaplara maraq göstərir. Qanunvericilikdə biznes mələklərinə dair spesifik tənzimləmə hələ yoxdur, lakin İqtisadiyyat Nazirliyi və INNOLAND kimi qurumlar bu istiqamətdə təşəbbüslər göstərir. Biznes mələkləri innovativ ideyaların həyata keçirilməsində və gənc startapların inkişafında mühüm rol oynayır. Onlar sadəcə maliyyə qaynağı deyil, həm də strateji tərəfdaş və mentor kimi çıxış edirlər. Azərbaycanda bu sahənin inkişafı üçün qanunvericilik dəstəyi və investor maarifləndirilməsi vacibdir.

Kütləvi maliyyələşdirmə platformaları (crowdfunding platforms) – fiziki və hüquqi şəxslərə internet üzərindən müxtəlif layihələrə kiçik məbləğlərdə maliyyə dəstəyi göstərməyə və ya ianə etməyə imkan verən rəqəmsal vasitələrdir. Bu maliyyələşdirmə modeli xüsusilə startaplar, sosial yönümlü təşəbbüslər, yaradıcı layihələr və innovativ ideyalar sahəsində geniş tətbiq olunur. Mahiyyət etibarilə bu model bir ideya və ya layihənin maliyyə ehtiyaclarının internet istifadəçiləri – yəni geniş ictimaiyyət tərəfindən qarşılınmasını nəzərdə tutur. Layihə müəllifləri və təşəbbüskarlar öz ideyalarını bu platformalar vasitəsilə təqdim edir və ictimaiyyətdən maliyyə dəstəyi istəyirlər. Qlobal səviyyədə bu modelin uğurlu nümunələri kimi Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, Seedrs və Patreon kimi platformalar qeyd oluna bilər. Azərbaycanda isə bu sahə hələ inkişafın ilkin mərhələsindədir, lakin son illərdə maraq artmaqdadır. Yerli kütləvi

maliyyələşdirmə platformalarının sayı məhdud olsa da, "Barama", "Next Step", "Startup Azerbaijan" kimi təşəbbüslər bu sahədə perspektivli başlanğıclar kimi qiymətləndirilə bilər. Bu maliyyələşdirmə üsulunun əsas üstünlüklərinə bank kreditlərinə ehtiyac olmadan vəsait toplamaq imkanı, layihənin bazarda ilkin testindən keçməsi (feedback alınması), ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması və marketing baxımından təşəbbüsün tanınması daxildir. Digər tərəfdən, bu model bəzi risklərlə də müşayiət olunur. Onların sırasına lazımi maliyyənin toplanmaması riski, ideyanın üçüncü şəxslər tərəfindən mənimsənilməsi, hüquqi qorumanın zəifliyi, layihənin planlaşdırıldığı kimi həyata keçirilməməsi və nəticədə ictimai etibarın itirilməsi daxildir.

• Sosial təsir investisiyaları - sosial və ya ekoloji cəhətdən müsbət nəticələr əldə etməklə yanaşı, investisiya gəliri təmin edən sərmayə növüdür. Bu tip investisiyalar aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərlə seçilir:

- ✓ Sosial və ya ekoloji məqsəd daşıyır;
- ✓ Maliyyə gəlirliliyi gözlənilir (xeyriyyə məqsədli deyil);
- ✓ Təsirin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi əsasdır.

Sosial təsir investisiyaları (ing. impact investing) - yalnız gəlir əldə etməklə kifayətlənməyib, eyni zamanda cəmiyyətin rifahına və ətraf mühitin mühafizəsinə müsbət təsir göstərməyi hədəfləyən investisiya formasıdır. Bu yanaşma sosial problemlərin həllinə maliyyə vasitəsilə dəstək verməklə yanaşı, investor üçün qazanc imkanı da yaradır. Bu cür investisiyalar adətən investisiya fondları, banklar, fərdi investorlar, xeyriyyə təşkilatları və dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Əsas məqsədlərdən biri maliyyə alətləri vasitəsilə sosial çətinliklərin aradan qaldırılması, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (SDG) dəstək göstərilməsi və gənc nəsil investorlar üçün sosial məsuliyyətə əsaslanan yeni trendlərin yaradılmasıdır. Azərbaycanda bu investisiya növü hələ ilkin inkişaf mərhələsində olsa da, son illərdə müşahidə olunan müəyyən meyillər bu sahənin formalaşmasına zəmin yaradır. Xüsusilə startap ekosisteminə sosial yönümlü təşəbbüslərin – o cümlədən texnoloji və kənd təsərrüfatı sahələrindəki layihələrin – artması, dövlət tərəfindən yaradılmış sosial innovasiya nümunələri (məsələn, ASAN xidmət və DOST mərkəzləri), beynəlxalq təşkilatların (BMT İnkişaf Proqramı – UNDP, Avropa İttifaqı – EU, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi – USAID və s.) sosial biznes və sahibkarlıq layihələrinə verdiyi dəstək, gənc sahibkarlar arasında sosial məsuliyyətə əsaslanan biznes modellərinə marağın yüksəlməsi bu istiqamətdə müsbət dinamikanı göstərir.

Hazırda dünyada geniş yayılmış müasir maliyyə üsullarından biri də Fintech hesab olunur. Fintech - “financial technology” (maliyyə texnologiyası) sözünün qısaldılmış formasıdır və maliyyə xidmətlərinin texnologiya ilə birləşdirilməsi deməkdir. Fintech sektoru maliyyə sahəsində ənənəvi üsulları modern texnologiyalarla əvəz etməyi və ya təkmilləşdirməyi hədəfləyir. Fintech sahəsinə aid olan əsas xidmət və məhsullar mobil bankçılıq (məsələn, mobil tətbiqlərlə bank əməliyyatları), onlayn ödəniş sistemləri (PayPal, Stripe, Apple Pay və s.), kriptovalyutalar və blokçeyn texnologiyası (Bitcoin, Ethereum və s.), investisiya və ticarət platformaları (məsələn, eToro, Robinhood), rəqəmsal kredit və mikrokredit xidmətləri (məsələn, Klarna, LendingClub), sığorta texnologiyaları (insurtech), şəxsi maliyyə idarəetmə tətbiqləri (məsələn, Mint, YNAB) misal göstərilə bilər. Fintechin üstünlüklərinə əməliyyatların daha sürətli və ucuz aparılması, istifadəçi rahatlığı (mobil tətbiqlərlə 24/7 xidmət), yeni maliyyə imkanlarına çıxış (alternativ kredit, kripto və s.), ənənəvi bankçılığa rəqib olaraq bazarda rəqabətin artması aid edilə bilər. Aşağıda 2025-ci ildə trend olan Fintech Texnologiyaları göstərilmişdir:

1. Süni intellekt (AI) və Maşın öyrənməsi. Süni intellekt (AI – Artificial Intelligence) və onun alt sahəsi olan maşın öyrənməsi (ML – Machine Learning) XXI əsrin əsas texnoloji inqilablarından biri kimi qəbul olunur. Bu texnologiyalar yalnız elmi-tədqiqat sahələrini deyil, həm də sənaye, xidmətlər, maliyyə, səhiyyə və təhsil kimi müxtəlif sektorlarda innovasiya və rəqəmsal transformasiyanın aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Bu vasitə ilə kredit risklərinin təhlili, firıldaqçılığın aşkar edilməsi, avtomatik müştəri dəstəyi (chatbotlar), investisiya tövsiyələri verilə bilər. AI əsaslı robo-məsləhətçilər (robo-advisors) - insanın əvəzinə investisiya qərarları verir.

2. Blokçeyn və DeFi (Decentralized Finance). Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı ilə maliyyə sistemində yeni bir mərhələ başlayıb – blokçeyn texnologiyası və onun əsasında formalaşan mərkəzsiz maliyyə (DeFi) infrastrukturunu bu inqilabın əsas sütunlarıdır. Ənənəvi maliyyə vasitəçilərini aradan qaldıraraq, DeFi daha şəffaf, açıq, təhlükəsiz və əlçatan maliyyə ekosistemi təklif edir. Blokçeyn - dəyişdirilə bilməyən, açıq və paylanmış rəqəmsal reyestr texnologiyasıdır. Əsas xüsusiyyətləri mərkəzsizləşmə, dəyişdirilməzlik, şəffaflıq və izlənilməlik, təhlükəsizlik hesab olunur. DeFi - “Decentralized Finance” (mərkəzsiz maliyyə) termini, blokçeyn texnologiyası üzərində qurulmuş, bank və digər vasitəçilərə ehtiyac olmadan borc vermə, kredit alma, aktiv mübadiləsi, sığorta və investisiya xidmətləri göstərən sistemləri ifadə edir (Schär, F., 2021).

Vençur kapital DeFi və blokçeyn texnologiyalarına son illərdə milyardlarla dollar sərmayə yatırılıb. Bunun səbəbləri yeni maliyyə modellərinin yaranması, yüksək likvidlik və istifadəçi artımı, rəqəmsal aktivlərin (tokenlər) asan kapitalizasiyası, qlobal miqyasda maliyyə əlçatanlığının artırılması göstərilir.

Azərbaycanda bu istiqamətdə mövcud təşəbbüslərə kriptoaktivlərlə bağlı qanunvericilik bazasının hazırlanması, rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun inkişafı, Milli Ödəniş Sistemləri strategiyasının hazırlanması (2022–2026), rəqəmsal sənət bazarlarında yerli layihələrin ortaya qoyulması, startap ekosisteminə blokçeyn əsaslı layihələr (AzCoinTech, Cryptodev.az) aid olunur (1). Lakin bununla bərabər həmdə müəyyən çətinliklər var ki, bunlara normativ hüquqi bazanın olmaması, kriptoaktivlərin vergi və mühasibat uçotu sahəsində qeyri-müəyyənlik, DeFi istifadəçiləri üçün

maarifləndirmə səviyyəsinin aşağı olması, bank və maliyyə sektorunda blokçeynə qarşı ehtiyatlı yanaşma daxildir. Bu yöndə potensial və gələcək istiqamətlər isə rəqəmsal manat layihəsinin blokçeyn əsaslı olması, akademik və texnoloji bacarıqların getdikcə inkişafı, startap ekosistemində token əsaslı kapital cəlbı modelləri (Initial Coin Offering, Security Token Offering və s.), dövlət və özəl sektorun ortaq sandbox (test) platformalarının qurulmasını misal göstərilə bilər. Blokçeyn və DeFi texnologiyaları ənənəvi maliyyə sistemlərini transformasiya etmək gücünə malikdir. Bu texnologiyalar şəffaflıq, inklüzivlik və innovasiya baxımından maliyyə sahəsində yeni imkanlar yaradır. Azərbaycanda bu sahədə potensial böyükdür, lakin inkişaf üçün hüquqi tənzimləmə, təhsil və maarifləndirmə, həmçinin startaplara investisiya dəstəyi vacibdir.

3. Rəqəmsal banklar (Neobanklar). Rəqəmsallaşmanın sürətlənməsi və istehlakçıların daha çevik, şəffaf və mobil maliyyə xidmətlərinə tələbatının artması fonunda rəqəmsal banklar, digər adı ilə neobanklar, ənənəvi banklara alternativ olaraq ortaya çıxmışdır. Bu qurumlar fiziki filiallar olmadan, yalnız rəqəmsal platformalar vasitəsilə fəaliyyət göstərir və maliyyə xidmətlərini daha sürətli və istifadəçi yönümlü formada təqdim edirlər. Neobankların əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- Tam rəqəmsal fəaliyyət. Müştəri qeydiyyatı, hesab açma, tranzaksiyalar, kredit müraciətləri və digər xidmətlər tamamilə onlayn həyata keçirilir;

- Ənənəvi bank lisenziyası olmaya da bilər. Bəzi neobanklar fintech statusunda fəaliyyət göstərir və üçüncü tərəf bank infrastrukturundan istifadə edirlər;

- Minimal komissiyalar və sürətli xidmət. Əməliyyat xərclərinin az olması daha sərfəli xidmətlər təklif etməyə imkan verir;

- İnnovativ müştəri təcrübəsi. AI, chatbotlar, mobil biometrika, real vaxt bildirişlər və personalizə olunmuş təkliflər.

Neobanklar bazarda yeni rəqabət mühiti yaradır. Belə ki, onlar ənənəvi bankları rəqəmsal transformasiyaya məcbur edir, startaplar və fərdi sahibkarlar üçün daha çevik maliyyə həlləri təqdim edir, gənc və texnologiya yönümlü istifadəçiləri cəlb etməklə bazar payını artırır. Neobanklar, yüksək böyümə potensialına malik olduqları üçün vençur kapital fondlarının əsas diqqət mərkəzindədir. 2020–2024-cü illər arasında bu sahəyə 50 milyard dollardan çox investisiya yatırılmışdır (Crunchbase, 2024). Dünyada məşhur neobanklara Böyük Britaniyada Revolut, Amerikada Chime, Almaniyada N26, Rusiyada Tinkoff nümunə göstərilə bilər. Azərbaycanda hələ tammiqyaslı neobank fəaliyyəti yoxdur, lakin bəzi banklar rəqəmsal bankçılıq istiqamətində ciddi addımlar atırlar. ABB, Kapital Bank, PAŞA Bank, Rabitəbank kimi banklar mobil tətbiqləri genişləndirərək demək olar ki, tam rəqəmsal bank funksionallığı təqdim edirlər. Unibank-ın Leobank layihəsi - Azərbaycanın ilk neobank nümunəsi hesab oluna bilər. Yavaş-yavaş elektron bank xidmətləri (kredit sifarişi, hesab açılışı, elektron sənəd dövriyyəsi) sürətlə inkişaf edir. Startap ekosistemi və Mərkəzi Bankın “regulatory sandbox” təşəbbüsü neobank modelləri üçün baza yarada bilər.

NƏTİCƏ

Müasir maliyyə alətləri ənənəvi sistemlərin sərhədlərini aşaraq, daha çevik, inklüziv və texnologiya əsaslı maliyyə ekosistemi yaradır. Bu alətlər həm fərdi investorlar, həm də şirkətlər üçün daha geniş investisiya imkanları yaradır, əməliyyatların sürətini və rahatlığını artırır, riskləri diversifikasiya etməyə şərait yaradır, maliyyə bazarlarının şəffaflığını və effektivliyini yüksəldir. Rəqəmsal maliyyə ekosistemində yenilikçi, çevik və müştəri yönümlü maliyyə alətlərinin təqdim edilməsi ənənəvi bank sektoruna ciddi rəqabət yaradır. Yeni alətlər təkcə texnoloji yenilik deyil, həm də kapitalın daha ədalətli və inklüziv bölüşdürülməsi baxımından strateji rol oynayır. Azərbaycanda bu sahədə ilkin təşəbbüslər ümidverici olsa da, uğurlu transformasiya üçün hüquqi baza, rəqəmsal identifikasiya infrastrukturunun inkişafı, və vençur dəstəyi vacibdir. Müasir maliyyə alətləri - texnologiyanın maliyyəyə inteqrasiyası nəticəsində yaranmış yenilikçi vasitələrdir. Gələcəkdə bu alətlərin rolu daha da artacaq və ənənəvi bankçılıq kökündən dəyişdirəcək. Lakin bu alətlərin risk və hüquqi tənzimlənmələri də daim izlənməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı (2022). Milli Ödəniş Sistemlərinin İnkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi.
2. Abasov E. A., Abbasov T. A., Elyashina A. A., X. İ. Nəcəfov (2021), İqtisadi-maliyyə informasiya texnologiyaları və sistemləri Bakı: Optimist MMC, 174 s
3. “İnnovasiya və Sahibkarlıq: Startap Eksosistemi” (2023), Prof.Dr. Vüsal Qasımlının elmi redaktorluğu ilə. Bakı: Bakı Mühəndislik Universiteti, 285 s.
4. Crunchbase (2024). Global FinTech Investment Trends. <https://www.crunchbase.com/>
5. Schär, F. (2021). Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.

